

ЦИФРОВОЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ--НОВЫЙ ИМПУЛЬС МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

¹Го Шухун, ²Г.В. Турбан

¹Даляньский политехнический университет,
Заместитель директора совместного института ДПУ и БГУ; Директор Центра изучения стран СНГ ДПУ при министерстве образования КНР; Директор Белорусского исследовательского центра ДПУ; Заместитель директора центра высшего образования «Один пояс, один путь» ДПУ, доктор экономических наук, профессор
²Белорусский государственный экономический университет, заведующая кафедры «Международного бизнеса», кандидат экономических наук, доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11001613>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития инициативы цифрового шелкового пути. Особое внимание уделяется развитию цифровых технологий в китайской практике и анализу сотрудничества между Китаем и Узбекистаном. Приводится обзор совместных исследований ученых Даляньского политехнического университета, Белорусского государственного экономического университета и Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова в этой области и обозначены перспективы их дальнейшего развития.

Ключевые слова: цифровой шелковый путь; цифровая экономика; один пояс, один путь; международное сотрудничество.

Цифровой Шелковый путь Китая (ЦШП) является важной составной частью стратегического проекта развития страны «Один пояс, один путь» (ОПОП), выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином в своем выступлении на церемонии открытия первого форума международного сотрудничества «Пояс и путь» в мае 2017 г. Цифровой шелковый путь – это одно из направлений развития страны в сфере цифровизации. В нынешней сложной международной обстановке и влияния эпидемии всем странам следует укреплять инновационное развитие, цифровую экономику, искусственный интеллект, нанотехнологии, квантовые компьютеры и другие направления. Цифровая экономика не только все больше становится новым двигателем содействия восстановлению и развитию, но и является новым импульсом содействия качественному функционированию инициативы «Пояс и путь».

ЦШП имеет три основные цели. В частности, (1) улучшение региональных и международных соединений посредством развития инфраструктуры, торговли, финансов, бизнеса и политики; (2) модернизация традиционных отраслей и занятости в странах ОПОП при одновременном открытии рынков для цифровых активов Китая; и (3) оптимизация региональной промышленной структуры для формирования основы регионального сообщества с целью создания глобальной цепочки создания стоимости, в которой Китай, а не Запад играет центральную роль.

Согласно официальному документу, опубликованному Информационным бюро Госсовета КНР, к концу 2022 года Китай подписал меморандумы о взаимопонимании по созданию цифрового шелкового пути с 17 странами, в том числе со странами ЕАЭС. В настоящее время Китай подписал двусторонний меморандум о взаимопонимании (MoU) о сотрудничестве в области электронной коммерции Шелкового пути с 30 странами [1].

Надо отметить, что Китай провел множество мероприятий, чтобы помочь странам-партнерам расширить каналы продаж высококачественных специализированных продуктов, а также организовал специальные акции, такие как «Фестиваль онлайн-покупок

африканских товаров», которые были хорошо приняты правительствами и предприятиями различных стран. По статистике отмечается, что на сегодняшний день 201 китайская компания в цифровой сфере реализовала 1334 зарубежных инвестиционных проекта и проектов сотрудничества за последние два года, 57% из которых связаны с ЦШП. Китайские телекоммуникационные гиганты, такие как Huawei и ZTE, являясь крупнейшими поставщиками телекоммуникационных услуг и основными поставщиками технологий 5G, успешно достигают своей цели по доминированию на рынке 5G во всем мире.

В то же время Китай активно продвигает взаимосвязь цифровой инфраструктуры. Положительный прогресс был достигнут в строительстве нескольких международных подводных оптических кабелей. Было построено 130 комплектов трансграничных наземных кабельных систем. Построены были базовые станции 5G, центры обработки данных, центры облачных вычислений, умные города, и т. д. Традиционная инфраструктура, такая как порты, железные дороги, автомобильные дороги, энергетика, водное хозяйство и т. д., модернизируется и преобразуется в цифровой вид, а «Платформа больших данных Digital Silk Road Earth» реализует многоязычный обмен данными.

Особенно надо отметить, что достигнуты большие успехи по совместному строительству «Цифрового Шелкового пути» между Китаем и странам Центральной Азии (ЦА) и созданы хорошие условия для дальнейшего сотрудничества.

Во первых, Китай и страны Центральной Азии последовательно установили стратегическое партнерство. Именно этот новый тип межгосударственных отношений, основанный на высокой степени доверия, создал предпосылку для ряда крупных достижений добрососедского сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии.

Во вторых, Китай и страны Центральной Азии уже реализовали несколько совместных проектов и мероприятий. Например, сухопутный волоконно - оптический кабель Азии и Европы присоединяет Китай и страны Центральной Азии, так же китайские телекоммуникационные компании China Unicom и China Mobile участвуют в строительстве Проекта «Шелковый путь»

В третьих, с XXI века Китай и страны Центральной Азии создали друг для друга множество трансграничных платформ электронной коммерции и логистических баз. Продолжают появляться новые модели и новые бизнес-форматы. Трансграничное сотрудничество в области электронной коммерции с третьими сторонами продемонстрировало быстрый рост.

В четвертых, за последние годы Китай подарил учебное оборудование для школ и вузов стран ЦА для улучшения «цифровых» и «интеллектуальных» способностей и повышения квалификации молодежи. Все большее число иностранных студентов из стран Центральной Азии приезжает в Китай для изучения высоких и новых технологий, таких как компьютеры, информационные и коммуникационные технологии, большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект.

Китай и страны ЦА имеют общую стратегическую цель развития, которая заключается в стабильном развитии экономики и процветании государств.

По данным Агентства статистики, в 2023 году внешнеторговый оборот Республики Узбекистан достиг почти \$62,6 млрд. Объем внешнеторгового оборота увеличился на 23,9% по сравнению с 2022 годом. Экспорт – 24,4 млрд (рост на 23,8%). Импорт – 38,1 млрд (рост на 24%). На сегодняшний день Республика Узбекистан осуществляет торговые отношения со 198 странами мира. Самый значительный вклад во внешнеторговый оборот Узбекистана

внесли: Китай (21,9%), Россия (15,8%), Казахстан (7%), Турция (5%) и Республика Корея (3,7%) (таблица).

Таблица – Топ-10 стран, имеющих наибольший торговый оборот с Узбекистаном, %

№ п/п	Страны	2019	2020	2021	2022	2023
1	Китай	18,1	17,7	17,7	17,8	21,9
2	Россия	15,7	15,5	17,9	18,6	15,8
3	Казахстан	8	8,3	9,3	9,2	7
4	Турция	6	5,8	8,1	6,4	5
5	Республика Корея	6,5	5,9	4,5	4,7	3,7
6	Кыргызстан	2	2,5	2,3	2,5	1,5
7	Германия	2,3	2,3	1,8	2,3	1,7
8	Туркменистан	1,3	1,5	2,1	1,9	1,7
9	Афганистан	1,5	2,1	1,5	1,5	1,4
10	Франция					1,5

Из таблицы видно, что Китай становится одним из важных торговых партнеров для Республики Узбекистана и является лидирующим инвестором в экономику Узбекистана. За 2023 год взаимный товарооборот между Китаем и Узбекистаном составил \$13,72 млрд., (21,9%). На КНР приходится более четверти всего импорта или \$11,26 млрд.[3-4].

По состоянию на 2022 год в Узбекистане насчитывалось 1823 предприятия, финансируемых Китаем. С участием китайских компаний и финансовых институтов реализуется целый ряд крупных инвестиционных проектов в области высоких технологий, сферах альтернативной энергетики, химии, машиностроения, металлургии, электротехнической отрасли, модернизации инфраструктуры и других направлениях.

В будущем Китай и Узбекистан должны активно содействовать созданию цифровой инфраструктуры, ускорению трансграничной электронной коммерции, цифровому образованию, "умным городам", Интернету вещей, 5G и другим новым направлениям инфраструктурного сотрудничества, а также способствовать достижению ряда практических результатов сотрудничества.

Во-первых, принять различные политические меры и технические средства для сокращения цифрового разрыва между странами и внутри них, а также активно продвигать процесс популяризации Интернета.

Рисунок. Внешнеторговый оборот КНР и Республики Узбекистан, млн.долл.США

Во-вторых, в рамках «Цифрового шелкового пути», стратегии «Цифровой Узбекистан - 2023» и «Рамочная инициатива по международному экономическому и торговому сотрудничеству в области цифровой экономики и зеленого развития», необходимо усилить обучение и обмен цифровыми талантами между двумя странами, а также активно развивать практическое сотрудничество во многих областях, таких как цифровая экономика, цифровые технологии, цифровое образование и цифровая культура.

В рамках программы «Один пояс, один путь» в Даляньском политехническом университете в 2022 году выдвинута инициатива по созданию Международной межвузовской ассоциации ученых и преподавателей между Китаем и странами СНГ. Эта платформа создается в целях осуществления академического обмена, объединения инициативных преподавателей, экспертов, ученых и молодых студентов вузов Китая и стран СНГ, которые готовы развивать межвузовское научное и академическое сотрудничество, оказывать методическую и иную поддержку друг другу, расширять международные научно-исследовательские работы, готовить преподавателей, осуществлять студенческие обмены и другие проекты сотрудничества университетов, а также помогать студентам раскрывать их научный потенциал и развиваться в выбранной специальности.

В настоящее время участниками Международной межвузовской ассоциации ученых и преподавателей между Китаем и странами СНГ являются:

- Институт экономики и управления Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск, Российская Федерация);

- Высшая школа международных отношений Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация);

- Базовая кафедра «Управление проектами и программами Capital Group» Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (г. Москва, Российская Федерация);

- Российская ассоциация прибалтийских исследований (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация);

- Факультет международных отношений Белорусского государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь);

- Факультет международных бизнес-коммуникаций и базовая кафедра международного бизнеса Белорусского государственного экономического университета (г. Минск, Республика Беларусь).

В рамках этой ассоциации были изданы совместные статьи Даляньского политехнического университета, Белорусского государственного экономического университета и Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова базовой кафедры управления проектами и программами Capital Group в области цифровых технологий дистанционного зондирования Земли. Проведен ряд совместных научных исследований в области цифровизации проекта «Экомониторинг». Дальнейшее развитие межвузовского китайско-российско-белорусского сотрудничества в цифровой экономике данных предполагается также в рамках инициативы Международной межвузовской ассоциации ученых и наставников между Китаем и странами СНГ. Подготовлены заявки на совместное проведение научно-исследовательских работ, что открывает новые возможности для создания новых систем цифровой аналитики на основе обработки больших данных при помощи искусственного интеллекта.

ЛИТЕРАТУРА

1. The Belt and Road Initiative: A Key Pillar of the Global Community of Shared Future//The State Council Information Office of the People's Republic of China.10.10.2023.URL:http://www.scio.gov.cn/zfbps/zfbps_2279/202310/t20231010_773734.htm
2. 《世界互联网发展报告2023》 The 2023 Internet Development Report.商务印书馆, 2023
3. Указ Президента Республики Узбекистан об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации. URL:<https://lex.uz/docs/5031048>
4. Юлдашев Алибек. Основные показатели и потенциал торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и Китаем.Восточный факел.2022 С.136-144
5. <https://www.spot.uz/ru/2024/01/22/foreign-trade-2023/>
6. <http://uz.mofcom.gov.cn/article/sqfb/202309/20230903441516.shtml>
7. Sukhorukov A.I., Shuhong G., Koryagin N.D., Eroshkin S.Yu. Tendencies of information management development in the conditions of the origin of a new ecosystem of the digital economy. В сборнике: Proceedings of 2018 11th International Conference "Management of Large-Scale System Development", MLS D 2018. 2018. С. 8551859.
8. Го Ш., Сухоруков А.И., Захарова Е.А. Перспективы китайско-российского сотрудничества в цифровой экономике природопользования. В сборнике: Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании. материалы XIII Международной научно-практической конференции. Москва, 2023. С.172-176.